

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

D.Tojiboyev

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI JADAL
RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

